

O ADOECIMENTO PSÍQUICO EM POLICIAIS MILITARES DA BAHIA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 11/07/2023

PSYCHIC ILLNESS IN MILITARY POLICEMEN IN BAHIA: AN INTEGRATIVE REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8135942

Alexandre Francisco de Oliveira Dantas Silva^{1*},

João Pedro Ribeiro Soares¹,

Jorge Luiz Furtado Sá Filho¹,

Denison Rosário^{2*}

RESUMO

Introdução: No Brasil, Transtornos Mentais e Comportamentais (TMC) estão presentes em diferentes ocupações e existe uma prevalência, principalmente, em servidores públicos da Segurança Pública. Em virtude desta realidade atual, assim como de condições e transformações sociais, a carreira de social militar está submetida a uma maior carga de estresse aliado a uma alta carga emocional. O estresse em policias militares é responsável pela saúde física e mental desses policiais e o comprometem a carreira dos mesmos. **Objetivo:** Discutir sobre os aspectos do adoecimento psíquico em policiais militares da Bahia de acordo com a literatura científica. **Materiais e métodos:** Este estudo refere-se a uma revisão integrativa da literatura acerca dos aspectos do adoecimento psíquico em policiais militares da Bahia de acordo com a literatura científica. Foram

realizadas buscas por literaturas disponíveis nas bases de dados PubMed (Base de dados digital produzida pela National Library of Medicine, USA – no campo da Biociência), Scielo (Scientific Eletronic Library On-line, BVS (Biblioteca Virtual de Saúde), de fevereiro a maio de 2023. **Resultados principais:** Conclui-se que policiais militares possuem uma elevada prevalência de TEPT (Transtorno do estresse pós-traumático), o que pode gerar sofrimento psíquico, dificuldades ou prejuízos em diferentes aspectos da vida do indivíduo; bem como de ansiedade e depressão. **Conclusões:** Concluimos que os policiais militares possuem uma elevada taxa de prevalência do Transtorno do estresse pós-traumático, podendo gerar sofrimento psíquico. Dessa forma, deve-se criar estratégias de promoção e prevenção em saúde mental.

Palavras-chave: Saúde mental. Polícia. Transtornos mentais.

ABSTRACT

Introduction: In Brazil, Mental and Behavioral Disorders (CMD) are present in different occupations and there is a prevalence, mainly, in Public Security public servants. Due to this current reality, as well as social conditions and transformations, the military social career is subject to a greater load of stress combined with a high emotional charge. Stress in military police officers is responsible for the physical and mental health of these police officers and compromises their careers. **Objective:** To discuss aspects of psychological illness in military police officers in Bahia according to the scientific literature. **Materials and methods:** This study refers to an integrative literature review about aspects of psychological illness in military police officers in Bahia according to the scientific literature. Searches were carried out in the literature available in PubMed (Digital database produced by the National Library of Medicine, USA – in the field of Bioscience), Scielo (Scientific Electronic Library On-line, BVS (Virtual Health Library), February to May 2023. **Main results:** It is concluded that military police officers have a high prevalence of PTSD (Post Traumatic Stress Disorder), which can lead to psychological distress, difficulties or impairments in different aspects of the individual's life; as well as anxiety and depression. **Conclusions:** We conclude that military police officers have a high prevalence rate of post-

traumatic stress disorder, which can lead to psychological distress. Thus, mental health promotion and prevention strategies should be created.

Keywords: Mental health. Police. Mental disorders.

1. INTRODUÇÃO

Segundo estimativas, 83 milhões de pessoas no mundo, com idade entre 18 e 65 anos são afetadas por algum tipo de transtorno mental¹. Diante disso, torna-se importante abordar o tema saúde mental no contexto atual, tendo em vista que os transtornos mentais têm sido os maiores causadores de doenças que vem atrapalhando o bem-estar, a produtividade e a capacidade de concentração nas atividades cotidianas e trabalhistas².

É inerente ao ser humano ter consciência das ações de terceiros e de eventos na fase adulta, o que pode afetá-lo diretamente, ocasionando prejuízos ao seu ego e gerando alterações psicológicas como ansiedade, depressão, angústia, medo e tristeza e, com isso, impactar negativamente na sua saúde mental². No Brasil, Transtornos Mentais e Comportamentais (TMC) estão presentes em diferentes ocupações e existe uma prevalência, principalmente, em servidores públicos da Segurança Pública³.

Em virtude desta realidade atual, assim como de condições e transformações sociais, a carreira de social militar está submetida a uma maior carga de estresse aliado a uma alta carga emocional. O estresse nos policiais militares (PM) é responsável pela saúde física e mental desses policiais e o comprometem a carreira dos mesmos. Sensação de desgaste físico, cansaço, tensão muscular, problemas com a memória e insônia são sintomas de estresse frequentemente encontrados, tendo em vista que os PMs devem manter constante atenção. Mesmo sendo uma atividade predominantemente masculina, as mulheres envolvidas que são acometidas por estresse, apresentam sintomas mais intensos⁴.

O policial militar reveste-se de atributos que podem colaborar para o adoecimento, como a demanda de dedicação integral ao trabalho, o que leva a

atividade profissional a ocupar espaços de sua vida pessoal. Diante disso, surgem comportamentos de desconfiança no policial, o que resulta maior atenção a atitudes suspeitas nos ambientes em que está presente e maior desconfiança nas relações sociais. Ademais, existem também os problemas relacionados ao contato do policial com a violência e a criminalidade³.

É de grande importância e necessidade a adoção de medidas de promoção da saúde e prevenção de agravos junto de policiais militares para manutenção das suas condições físicas e mentais e constituição de ambientes de trabalho mais saudáveis e satisfatórios⁵.

A relevância desse estudo refere-se ao fato de ser fruto da realização de uma revisão da integrativa literatura no campo de saúde mental de profissionais militares da Bahia como objeto de estudo, acreditando que os seus resultados contribuem para o enriquecimento do corpo teórico no campo de saúde dos próprios militares no contexto brasileiro, pois a visão acerca do cenário encontrado possibilita o planejamento de estratégias tanto de pesquisas que supram as lacunas deixadas, quanto de ações de saúde voltadas para este público.

Tendo em vista a vulnerabilidade dos policiais militares baianos, associado com a escassez de publicações neste campo de conhecimento, há a necessidade de investigar na literatura científica acerca do impacto do adoecimento psíquico desses policiais, o que justifica o presente estudo.

Esses profissionais são mais expostos a condições estressantes e precipitantes de um comprometimento da sua saúde mental, em relação às demais ocupações, em decorrência do estresse e situações de conflitos vivenciadas na segurança pública. Diante disso, o estudo é embasado na questão norteadora: Quais são os aspectos estudados acerca do adoecimento psíquico em policiais militares de acordo com a literatura científica?

O presente estudo tem como objetivo analisar os aspectos do adoecimento psíquico nos em policiais militares da Bahia, identificando os transtornos mentais mais prevalentes de acordo com a literatura científica.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Este estudo refere-se a uma revisão integrativa da literatura acerca dos aspectos do adoecimento psíquico em policiais militares da Bahia de acordo com a literatura científica. A revisão integrativa da literatura é um método de pesquisa que associa e sintetiza resultados sobre um delimitado tema, de maneira sistemática, abrangente e ordenada, colaborando para o aprofundamento do conhecimento do assunto investigado^{6,7}.

O processo de revisão integrativa seguirá uma sucessão de etapas bem definidas e divididas em seis: 1) elaboração da questão de pesquisa, definição de descritores e estratégia de busca; 2) estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão; 3) pré-seleção dos estudos, a partir da leitura do título e do resumo; 4) seleção dos estudos, através da leitura do texto na íntegra; 5) análise e interpretação dos resultados; 6) apresentação da revisão e síntese dos conhecimentos⁸.

Foram realizadas buscas por literaturas disponíveis nas bases de dados PubMed (Base de dados digital produzida pela National Library of Medicine, USA – no campo da Biociência), Scielo (Scientific Electronic Library On-line e BVS (Biblioteca Virtual de Saúde).

Para a estratégia de busca foram utilizados os descritores disponíveis nos Descritores em Ciência da Saúde (DeCS), sendo eles: Saúde mental, polícia e transtornos mentais, que foram utilizados no idioma português e inglês. Os cruzamentos dos descritores foram realizados nas bases supracitadas, com o auxílio do operador booleano AND e OR.

A busca dos artigos ocorreu no período de fevereiro a maio de 2023. Após processo de busca, ocorreu a triagem a partir do título e resumo – com eliminação de artigos duplicados – e posterior leitura do texto completo para confirmação da elegibilidade.

Para coleta de dados, foi aplicado um instrumento (quadro sinóptico) com as seguintes variáveis: título do artigo, autores, ano de publicação, tipo de estudo,

objetivo e conclusão.

Após a leitura dos 32 estudos pré-selecionados, 27 foram excluídos e a amostra foi constituída por cinco estudos, conforme Figura 1. A constituição da amostra desta revisão atendeu aos critérios Prisma⁹, apresentado no Fluxograma. A análise dos estudos foi realizada de forma descritiva.

Para a seleção das publicações foram estabelecidos os seguintes critérios de inclusão: artigos dentro do tema proposto; publicados no período de 2013 a 2023; no português e inglês com a disponibilidade na íntegra. Os critérios de exclusão desta revisão foram: artigos de revisão, relato de caso, duplicados, sem elemento relevante ao escopo do estudo.

Figura 1. Fluxograma dos artigos analisados selecionados através das bases de dados científicas.

Fonte: Elaboração própria.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Diante dos estudos selecionados, foi possível identificar a caracterização da mortalidade por suicídio, havendo prevalência no sexo masculino (92%); soldado (63%), atuando na atividade (82%); de 31 a 40 anos (39%); cor/raça: parda (47%); com 1 a 10 anos de serviço (45%) e estado civil: solteiro (66%). Além disso, os fatores estressantes da atividade policial e as características de sua vida privada são interações preditoras do comportamento suicida em organizações policiais¹⁴.

Destarte, os policiais militares que possuem demandas se referem a conflitos entre a identidade pessoal e profissional, fatores estressores relacionados ao trabalho, assim como questões associadas à dependência química e aos diagnósticos psiquiátricos como transtorno de humor; 47% dos policiais militares de um estudo apresentaram ansiedade e 35% depressão; policiais militares que vivenciaram alguma situação traumática possuem uma qualidade de vida insatisfatória. O **quadro 1** resume as informações extraídas dos cinco estudos selecionados.

Quadro 1: Artigos selecionados para a revisão integrativa, com base no título.

Título	Autores	Ano	Tipo de estudo	Objetivo geral	Conclusão
O suicídio entre os policiais militares na Bahia	SILVA, J. L. S.	2021	Transversal, descritiva, retrospectiva e documental.	Caracterizar a mortalidade e por lesões autoprovocadas voluntariamente (suicídio) entre policiais militares na Bahia.	Conclui-se que houve prevalência de suicídio no sexo masculino (92%); soldado (63%), atuando na atividade-fim (82%); com 31 a 40 anos (39%); de cor/raça parda (47%); com

					1 -10 anos de serviço (45%), estado civil solteiro (66%). A maioria dos óbitos teve a arma de fogo como meio utilizado e o local da ocorrência a residência.
Estimativa da ocorrência de transtorno do estresse pós-traumático em policiais militares da Bahia	CORREIA, A.R.; DUNNINGHAM, W. A.	2016	Estudo exploratório e descritivo.	Estimar a ocorrência e investigar a presença dos sintomas do TEPT (Transtorno do estresse pós-traumático) em policiais militares do estado	Conclui-se que os policiais militares apresentar am elevada prevalência de TEPT (16,7%) quando comparados à população em geral. A presença

				da Bahia, colaborando para o entendimento da saúde mental desses profissionais, além de apresentar o perfil sociodemográfico dessa população estudada	elevada de manifestações sintomáticas desse transtorno, principalmente excitabilidade aumentada (50,4%) podem gerar sofrimento psíquico, dificuldades ou prejuízos em diferentes aspectos da vida do indivíduo.
Serviço de atendimento em saúde mental a policiais militares: uma ação	ALMEIDA, O. L.; ARAÚJO, A. L. C.; SOUZA, A. M. D.	2021	Relato de experiência	Fomentar a cultura de prevenção do sofrimento mental e contribuir para um	Conclui-se que o projeto se mostrou importante e para os policiais militares que tem

extensionis
ta

melhor
preparo
desses
agentes
em suas
atividades
no
sistema
de defesa
social.

buscado e
se
implicado
com essa
modalidad
e de
atendimen
to
psicológico
. As
demandas
se
referem a
conflitos
entre a
identidade
pessoal e
profissiona
l, fatores
estressores

relacionad
os ao
trabalho,
assim
como
questões
associadas
à
dependên
cia
química e
aos
diagnóstic

					os psiquiátricos como transtorno de humor.
Ansiedade, depressão e sintomas de desordens temporom andibulare s em policiais militares da 27ª Companhi a Independente da Polícia Militar- Cruz das Almas – Bahia	SOUZA, W.A.	2019	Descritivo e observacio nal	Investigar a relação entre ansiedade, depressão e sintomas de desordens temporom andibulare s em policiais militares da 27ª. Companhi a Independente da Polícia Militar – Cruz das Almas – Ba.	Conclui-se que 47% dos PM apresentar am ansiedade e 35% depressão. Quanto aos grupos, o grupo administra tivo apresento u 30% de ansiedade e 21% de depressão, já o grupo operaciona l 27% apresentar am ansiedade e 18% depressão.

<p>Associação entre estresse, ansiedade e qualidade do sono com a qualidade de vida no trabalho de policiais militares</p>	<p>OLIVEIRA, B. G.</p>	<p>2020</p>	<p>Transversal</p>	<p>Analisar a associação entre estresse, ansiedade e qualidade do sono com a qualidade de vida no trabalho de policiais militares das companhias independentes do policiamento especializado em três municípios baianos.</p>	<p>Conclui-se que policiais militares que vivenciaram alguma situação traumática possuem uma qualidade de vida insatisfatória. Ademais, os distúrbios do sono são comuns entre os policiais militares do serviço especializado e que suas consequências proporcionam efeitos na qualidade</p>
--	------------------------	-------------	--------------------	--	---

					de vida bem como na saúde do indivíduo. Os policiais militares lidam com situações de alta periculosidade, tornando-os susceptíveis ao adoecimento.
--	--	--	--	--	---

O uso de álcool, doença física e mental, idade elevada e aposentadoria iminente também são fatores associados às mortes por suicídio de policiais. As ações com foco na prevenção do suicídio de policiais devem ser realizadas por corporações, como: reconhecer os fatores de risco e as pistas para o suicídio emitidas; treinar policiais militares para lidarem melhor com problemas pessoais e profissionais, evitando situações que podem causar sofrimentos e o suicídio; desenvolver medidas eficazes para combater o suicídio em suas fileiras, com intervenções e acompanhamentos diretos e constantes; e, realizar e difundir pesquisas na área visando à quebra do silêncio sobre o assunto na corporação policial¹⁵.

Foi evidenciado ainda que a maioria dos óbitos teve a arma de fogo como meio utilizado e o local da ocorrência a residência. O aumento do número de suicídios de policiais está relacionado ao abuso de álcool, aos problemas de

relacionamento, ao isolamento de seus pares, ao transtorno da depressão e à disponibilidade de armas de fogo¹⁶.

Os artigos analisados evidenciaram que os policiais militares apresentaram elevada prevalência de TEPT (Transtorno do estresse pós-traumático) quando comparados à população em geral. O transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) é um grande problema de saúde pública, especialmente entre os policiais militares. Além da pressão psicológica, o TEPT associa-se ao aumento da morbidade, problemas ocupacionais e interpessoais, diminuição da qualidade de vida e aumento do risco de suicídio¹⁷.

A presença elevada de manifestações sintomáticas do transtorno do estresse pós-traumático, principalmente excitabilidade aumentada (50,4%), podem gerar sofrimento psíquico, dificuldades ou prejuízos em diferentes aspectos da vida do indivíduo. O contato direto ou indireto com eventos violentos que resultam em morte ou ameaça dela, lesão grave e violação sexual, causa vivências traumáticas para os policiais que, por sua vez, podem desencadear diferentes adoecimentos psicoemocionais e outras condições, sobretudo o Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT), depressão, abuso de substâncias, problemas sociais, frustração com o trabalho e aumento da procura por serviços médicos¹⁸.

Um dos estudos identificou que as demandas de policiais militares se referem a conflitos entre a identidade pessoal e profissional, fatores estressores relacionados ao trabalho, assim como questões associadas à dependência química e aos diagnósticos psiquiátricos como transtorno de humor.

A atividade da polícia militar acontece em um ambiente onde há o manuseio de armas. Diante disso, o consumo de drogas no meio militar determina a necessidade de um controle rigoroso e adequado, visando minimizar o desenvolvimento da dependência química, pois seu uso pode afetar a segurança da sociedade¹⁹. De acordo com Castro (2016), transtornos mais prevalentes foram no trabalho da polícia civil são de humor (16%) seguido dos transtornos de ansiedade e estresse²⁰.

Um estudo realizado revelou que 47% dos PM apresentaram ansiedade e 35% depressão¹³. Quanto à descrição dos fatores que condicionam o surgimento de quadros de ansiedade/depressão entre os policiais militares, foi identificado em um estudo que policiais de grupos operacionais burocráticos são menos propensos a desenvolver transtornos de ansiedade ou um quadro patológico de depressão, quando comparado aos policiais de patrulha, que mediante à demanda de ocorrências se tornam mais vulneráveis e expostos²¹.

O estudo trouxe como resultado que policiais militares que vivenciaram alguma situação traumática possuem uma qualidade de vida insatisfatória. Os fatores de ordem social e psicológica estão relacionados à qualidade de vida dos policiais militares²².

A revisão identificou que os distúrbios do sono são comuns entre os policiais militares do serviço especializado e que suas consequências proporcionam efeitos na qualidade de vida. A prevalência de distúrbios do sono em policiais militares é elevada e a má qualidade do sono atinge 54% dos policiais, sendo significativamente maior (70%) nos que trabalham no turno noturno²³.

A presente revisão apresenta como limitação a escassez de publicações acerca da temática do estudo no contexto da Bahia. No entanto, a temática encontra-se em ascensão no contexto brasileiro e têm muitos estudos recentes que possibilitam realizar a discussão deste tema de grande relevância no contexto brasileiro.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir disso, conclui-se que os policiais militares possuem uma elevada prevalência de TEPT (Transtorno do estresse pós-traumático), o que pode gerar sofrimento psíquico, dificuldades ou prejuízos em diferentes aspectos da vida do indivíduo bem como de ansiedade e depressão. Ademais, este estudo reflete sobre a necessidade de publicações acerca da temática para poder subsidiar o delineamento do perfil e os índices de saúde dos policiais militares e, dessa forma, ter um diagnóstico para adoção de ações e estratégias da promoção e prevenção em saúde mental.

REFERÊNCIAS

1. World Health Organization. The World health report, 2011: mental health, new understanding, new hope. Genebra: WHO, 2011.
2. Figueiredo L. et al. Adoecimento psíquico no trabalho. Estudos e negócios academics, 2022; 2(4):94-100.
3. Castro MCA, Cruz RM. Prevalência de transtornos mentais e percepção de suporte familiar em policiais civis. *Psicol. cienc. prof.* 2015;35(2):271-289.
4. Oliveira BG. Associação entre estresse, ansiedade e qualidade do sono com a qualidade de vida no trabalho de policiais militares. [Tese de Doutorado]. Jequié: Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia; 2020, 132 p.
5. Dorneles AJA, Dalmolin GL, Moreira MGS. Saúde do trabalhador militar: uma revisão integrativa. *Revista Enfermagem Contemporânea*, 2017;6(1),73–80.
6. Roman AR, Friedlander MR. Revisão integrativa de pesquisa aplicada à enfermagem. *Cogitare Enferm.*, 1998; 3(2):109-112.
7. Ercole FF, de Melo LS, Alcoforado CLGC. Revisão Integrativa versus Revisão Sistemática. *Rev Min Enferm.* 2014; 18(1):1-260.
8. Botelho LLR, Cunha CCA, Macedo M. O método da revisão integrativa nos estudos organizacionais. *Gestão e Sociedade.* 2011; 5(11):121–136.
9. Moher D. et al. Reprint-preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. *Physical Therapy*, 2009; 89(9):873-880.
10. Silva MA, Bueno HPV. O suicídio entre policiais militares na polícia militar do Paraná: esforços para prevenção. *Revista de ciências policiais da APMG*, 2017; 1(1):5-23.
11. Correia AR, Dunningham WA. Estimativa da ocorrência de transtorno do estresse pós-traumático em policiais militares da Bahia. *Revista Brasileira de Neurologia e Psiquiatria.* 2016; 20(3):187-216.
12. Almeida OL, de Araújo ALC, Souza AMD. Serviço de atendimento em saúde mental a policiais militares: uma ação extensionista. *Revista Extensão & Cidadania*, 2021; 9(15), 209-217.
13. Souza WA. Ansiedade, depressão e sintomas de DTM em policiais militares da 27ª Companhia Independente da Polícia Militar- Cruz das Almas –

Bahia. [Trabalho de Conclusão de Curso]. Governador Mangabeira: Faculdade Maria Milza, 2019. 53.

14. Miranda D, Guimarães T. O suicídio policial: O que sabemos? Dilemas – Revista de Estudos de Conflito e Controle Social, 2016; 9(1): 1-18.
15. Johnson ON. Blue wall of silence: perceptions of the influence of training on law enforcement suicide. [Dissertation]. Boca Raton: Flórida, 2010.
16. Feitosa JBMF, et al. Depressão, risco de suicídio e transtorno de estresse pós traumático em policiais militares de Maceió, Alagoas, Brasil. Brazilian Journal of Development, 2021; 7(12):115370-115391.
17. Sena FTC. Prevalência e fatores associados ao risco para transtorno de estresse pós-traumático em policiais militares do Ceará. [Dissertação]. Fortaleza: Faculdade de Medicina; 2022, 165 p.
18. Costa SHN, et al. Prevalência do uso de drogas psicotrópicas em unidades da polícia militar. Ciência & Saúde Coletiva, 2015;20(6):1843-1849.
19. Castro MCAC. Trabalho do policial civil e afastamento por transtornos mentais. [Tese de Doutora em Psicologia]. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina; 2016, 129 p.
20. Sousa KLAO, et al. Factors associated with the emergence of anxiety/depression in military police officers: an integrative review. Research, Society and Development, 2021; 10(10):e201101018702.
21. Souza Filho MJ, et al. Avaliação da qualidade de vida de policiais militares. R. bras. Ci. e Mov, 2015; 23(4):159-169.
22. Barbosa E, Almeida SDS, Amaral WN. Distúrbios do sono no policial militar. Revista brasileira militar de ciências. Goiânia: Versailles Comunicação, 2017. 51p.

¹Graduando em Medicina no Centro Universitário Maurício de Nassau de Barreiras (UNINASSAU). *E-mail: francisco-alexandre@outlook.com

²Docente no Centro Universitário Maurício de Nassau de Barreiras (UNINASSAU). *E-mail: drdenisonr@gmail.com

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 21 98159-7352

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil